

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18852982>

MANG‘ITLAR SULOLASI DAVRIDA LAVOZIMLAR

Ibragimov A.H., Xudoynazarova M.A., Kimsanboyeva Z.A.,

IIV ning 1-sonli Toshkent akademik litseyi

“Huquqiy-ijtimoiy va gumanitar fanlar” kafedrası tarix fani bosh o‘qituvchilari

zuxraxonkimsanboyeva@gmail.com

ANNOTATSIYA

Amirlikda Ashtarxoniyalar davrida mavjud bo‘lgan boshqaruvning dargoh va devonlar tizimi tugatilgan. Davlat vazifalarini ijro etish to‘g‘ridan-to‘g‘ri saroydagi biror lavozimda yoki biron nufuzli davlat arbobi qo‘lida to‘plangan. Qo‘shbegi lavozimiga davlat maqomi berilgan va amirdan keyingi ikkinchi shaxsga aylangan. Otaliq lavozimi oldingi mavqeyini yo‘qotdi. Amirlikda ba‘zi lavozimlarning maqomi ko‘tarildi yoki tushirildi. Saroyda 300 ga yaqin amaldorlar bo‘lib, 30 nafarga yaqini yuqori davlat lavozimi bo‘lgan.

Kalit so‘zlar: Arkoni davlat, amir al-mo‘minin, qozi askar, hazora, amlok, amlokdor.

АННОТАЦИЯ

Существовавшая в эмирате в эпоху Аштарханидов система управления даргахами и диванами была упразднена. Исполнение государственных обязанностей было сосредоточено непосредственно в руках дворцовых должностных лиц и влиятельных государственных деятелей. Должность кушбеги получила официальный государственный статус и стала второй по значимости после эмира. Должность оталика утратила свой прежний высокий статус. Статус некоторых должностей в эмирате был повышен, тогда как других-понижен. Во дворце насчитывалось около 300 чиновников, из которых примерно 30 занимали высокие государственные посты.

Ключевые слова: аркони давлат, амир аль-муъминин, кази аскар, хазара, амлок, амлокдар, амин.

ABSTRACT

The system of dargahs and divans of administration that existed during the Ashtar Khanid era in the emirate was abolished. The execution of state duties was concentrated directly in the hands of a position in the palace or in the hands of an influential statesman. The position of the qoshbegi was given state status and became the second person after the emir. The position of the father lost its former status. The status of some positions in the emirate was raised or lowered. There were about 300 officials in the palace, about 30 of whom held high state positions.

Keywords: Arkoni davlat, amir al-mu'minin, qazi askar, hazara, amlok, amlokdar.

KIRISH

Amirlik ma'muriy jihatdan- viloyat va tumanlarga bo'lingan. Amirlik 27 ta viloyat (beklik) ka bo'lingan. Viloyatlarni beklar (hokimlar) boshqargan. Hokim lavozimiga qabila sardorlari (amir) tayinlangan. Qolgan ma'muriy-hududiy birlikka sug'oriladigan yer miqdori asos qilib olingan. Aholining milliy tarkibi o'zbeklar, tojiklar, turkmanlar, qozoqlar, qirg'izlar, qoraqalpoqlar, forslar, arablar, yahudiylar. XIX asrda Buxoro amirligiga Zarafshon vodiysi, Qashqadaryo viloyati, Tojikistonning Panjikent, Hisor vodiysi, Xo'jand, O'ratepa viloyatlari, Zarafshon daryosining yuqori oqimi, Afg'oniston shimoli, Turmanistonning Murg'ob daryosigacha qismi, Qozog'istonning Turkistongacha bo'lgan hududlari kirgan. XVIII asrdan amirlik iqtisodiyoti rivojlangan va aholisi ko'paygan. XIX asr birinchi yarmida amirlikda 2 mln aholi yashagan. Qishloq xo'jaligi yetakchi soha bo'lgan, 90% aholi shu sohada band bo'lgan. Sug'oriladigan yerlarning 75% ga paxta ekilgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Harbiy mansab va unvonlar- Vaziri harb, pansodboshi, yuzboshi, ellikboshi (panjaboshi), o'nboshi, to'qsoba, dodxoh, parvonachi, naqib, qozi askar, muhtasib, muftiy askar.

Diniy unvonlar- Shayxulislom, qozikalon, muftiy, muhtasib (rais), sadr.

Yuqori davlat lavozimlari-Amir, qo'shbegi, devonbegi, otaliq, parvonachi, bosh inoq, kichik inoq, to'qsoba, ko'kaldosh, mehtar, qutvol, eshikog'aboshi, miroxur, qorovulbegi, shig'ovul, mushrif, dasturxonchi, kitobdor, dodxoh.

Amir-Oliy hukmdor. Davlatning ma'naviy rahnamosi. Qo'shinning oliy bosh qo'mondoni. Amir oliy martabali amaldorlar (arkoni davlat) va qabila boshliqlari bilan maslahatlashib ish tutgan.

Arkoni davlat- Oliy martabali amaldorlar.

Amir al-mo'minin- Diniy hukmdor.Mang'it amirlari unvoni.

Qozi askar- Harbiy sud.

Beklar- Viloyatlarni boshqargan.Hokimlar qabila sardorilari(amir)dan tayinlangan.

Bir tuman- Bir necha ariq va kanal orqali sug'oriladigan 100 000 tanob yer.

Hazora-Bitta katta ariq bilan sug'oriladigan 50 000 tanob yer.

Nim(yarim) hazora- 25 000 tanob yer.

Obikori-10-15000 tanob sug'oriladigan yerga ega qishloq.

Qoriya-400 tanob sug'oriladigan yerga ega qishloq.

Marza-300 tanob va undan kam yerli hudud(aholi yashamasa ham).

Amlok- Bir necha katta-kichik qishloqlar biriktirilgan eng quyi ma'muriy birlik. Uni amlokdor boshqargan.

Amlokdor-Mulk egasi degani. Yetishtirilgan hosilning hisobini yuritish, soliqlar va boshqa tushumlarning belgilangan muddatda yig'ilishiga ma'sul.

Amin- Ishonchli, halol odam degani. Soliq va tushumlarni yig'ish, aholi ustidan nazorat olib borish va ariqdagi suvni ekin maydoniga taqsimlash.

Qishloq mirobi-Suv inshootlarining o'z vaqtida ta'mirlanishini, qishloqlar uchun ajratilgan suvning ariqlar bo'yicha to'g'ri taqsimlanishini ta'minlash.

Qo'shbegi-Davlat maqomi berilgan,davlatda amirdan keyingi shaxsga aylangan. U amir Arkida yashagan. Bosh vazir(vaziri buzruk) ham deyilgan. Oliy ijroiya hokimiyat uning qo'lida bo'lgan.

Devonbegi (quyi qo'shbegi)-Moliya vaziri. Zakot masalasi bilan shug'ullangan. Soliqlar undirilishi ustidan nazorat olib borgan. Moliya va xazina ishlari, soliqlar to'planishini idora qilgan. Devonbegiga tashqi aloqalarni yuritish ham yuklatilgan.

Mirzaboshi- Amirlik hujjatlarini yuritish yuklatilgan.Devonbegiga bo'ysungan.

Mushrif- Amirga sovg'a qilingan buyumlarni ro'yxatga olish va Soliq tushumlarini yozib borgan. Soliqlarni o'z vaqtida yig'ish va ularni hisobga olishga javobgar bo'lgan.

Mirshab-Tungi shahar soqchilari boshlig'i vazifasini bajargan.

Inoq-Amir farmoyishini beklardan boshqa tabaqaga yetkazish.

Mehtar- Soliq va yig'implardan tushgan mablag'larning qanchalik to'g'ri sarflanganligini nazorat qiladi.

Qutvol- Davlat hisobidan amalga oshirilgan qurilish ishlariga ma'sul.

NATIJA. Miroxur-Amir otxonasi boshlig'i.

Qorovulbegi- Shahar va yo'llar posboni. Oyiga 4.5 tilla, Urushda kuniga 2 tanga olgan.

Shig'ovul- Chet davlat elchilarini qabul qilishni tashkil etadi.

Dasturxonchi-Amir huzurida uyushtiriladigan ziyofatlar uchun ma'sul.

Dodxoh-Jabrlanuvchi arizasini amirga yetkazuvchi va javobini arizachiga yetkazish. Zarur bo'lganda bir necha polk sardori maqomida harbiy harakatlarga jalb etilgan.

Kitobdor- Amir kutubxonasi boshlig'i.

Muftiy- Qozikalon murakkab deb hisoblagan turli diniy-huquqiy masala bo'yicha shariatga asoslanib fatvo bergan. Fatvosini muhr bilan tasdiqlagan. Diniy-huquqiy masala bilan shug'ullangan.

Qozi- Muftiyning fatvosi asosida hukm chiqaradi.Diniy-sudlov ishlariga rahbarlik qilgan.

Sadr-Vaqf mulkini boshqargan. Vaqf ishlari va mulklari bilan shug'ullangan.

Poytaxt qozisi(Qozikalon)-Davlatning oliy qozisi.Amir aralashmaydigan barcha qozilik ishiga rahbarlik qilgan.Shariatpanoh deyishgan.

Otaliq- Buxoro va Samarqand viloyatlarini sug'orish, suv taqsimoti bilan bog'liq ishlarga ma'sul bo'lgan. Oldingi mavqeyini yo'qotgan.

XULOSA

Nomuntazam qo'shin- Qora cherik bo'lib,tashqi xavfni bartaraf etolmagan.. Qora cherik amir farmoniga ko'ra harbiy harakatlar vaqtida aholidan tuzilgan.

Vaziri harb- Harbiy vazir.Bosh qo'mondon.To'pchiboshi ham deyilgan.Barcha harbiy qism sardorlari unga bo'ysungan.

Pansodboshi- Beshyuzboshi.

Panjaboshi- Ellikboshi. Ellikboshi oyiga 85 tanga maosh olgan.

Dahboshi- O'nboshi.Urush vaqtida 2 kunda 1 tanga olgan.

Qozi askar- Harbiy qism sodir etilgan jinoiy ishlarni,ariza va shikoyatlarni ko'rib chiqib hukm chiqargan.

Muhtasib- Harbiylarning shariat qoidalariga amal qilishini nazorat qilgan.

Muftiy askar- Harbiylar ustidan qozi askar chiqargan hukmning shariatga mosligini tekshirgan.

Dorukash-Porox tayyorlovchi hunarmand.

Mirshabboshi- Amirlik shaharlarida tinchlik va tartibni saqlash ishlariga ma'sul.

Ko'kaldosh- Davlat xavfsizligi xizmati boshlig'i,amirning yaqinlari, do'stlari va dushman-lari to'g'risida ma'lumotlar to'plagan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

- 1.Ahmedov B. O'ZBEKISTON TARIXI MANBALARI (Qadimgi zamon va o'rta asrlar) T.2001
- 2.Usmonov Q., Sodiqov M., O'ZBEKISTON TARIXI (1917-1991) T. 2002
3. Shamsutdinov R., Mo'minov H. O'ZBEKISTON TARIXI T.2021
- 4.Usmonov Q. O'ZBEKISTON TARIXI (Milliy istiqlol davri) T.2008